

**Les apports de la théorie du nudge dans le changement du
comportement à l'égard de la consommation d'eau : retours
d'expériences de quelques pays**

**The contribution of nudge theory in changing water consumption behavior:
lessons from a few countries**

BOUDIH Manal

*Doctorante, Laboratoire interdisciplinaire de recherche et application en management, ENCG Oujda,
Maroc*

manal.boudih@ump.ac.ma

ZARROUK Zoubir

*Enseignant chercheur, Laboratoire interdisciplinaire de recherche et application en management, FSJES
Oujda, Maroc*

Zoubir.zarrouk@ump.ac.ma

RESUME : Comme de nombreux pays, le Maroc fait face à une crise hydrique préoccupante. Cette situation met en lumière les limites des approches traditionnelles de gestion de l'eau, telles que les politiques tarifaires, les restrictions d'usage ou encore les campagnes de sensibilisation. Plusieurs théories du changement comportemental, notamment la théorie du comportement planifié et la théorie de l'activation des normes ont été mobilisées pour analyser les sources de motivation des individus et comprendre leurs processus décisionnels en matière de consommation d'eau. Toutefois, bien que ces théories puissent induire des changements à court terme, elles peinent à instaurer des comportements durables. Dans ce contexte, la théorie du nudge émerge comme une alternative subtile permettant d'inciter les citoyens à adopter des comportements durables en agissant sur l'environnement de choix sans imposer de contraintes. Cet article propose une analyse d'expériences menées dans différents pays, tels que la France, le Japon, l'Afrique du Sud ou le Costa Rica, et met en lumière l'efficacité des outils nudge qui réussissent à réduire de manière significative la consommation d'eau et à promouvoir des comportements responsables tout en préservant la liberté individuelle.

Mots-clés : Nudge, changement de comportement, économie d'eau, consommation d'eau.

ABSTRACT: As for many countries, Morocco is facing an alarming water crisis. This situation highlights the shortcomings of traditional approaches to water management, such as pricing policies, restrictions on use and awareness-raising campaigns. A number of theories of behavioral change, in particular the theory of planned behavior and the theory of norm activation, have been used to analyze the sources of motivation of individuals and to understand their decision-making processes with regard to water consumption. However, although these theories can bring about change in the short term, they struggle to establish sustainable behavior. In this context, nudge theory is emerging as a subtle alternative that can encourage people to adopt

sustainable behavior by acting on the environment of choice without imposing constraints. This article analyses experiments carried out in various countries, including France, Japan, South Africa and Costa Rica, and highlights the effectiveness of nudge tools in significantly reducing water consumption and promoting responsible behavior while preserving individual freedom.

Key-words: Nudge, behavior change, water conservation, water consumption.

1. INTRODUCTION

La raréfaction des ressources en eau constitue l'un des défis majeurs auxquels sont confrontés de nombreux pays à l'échelle mondiale. Cette crise hydrique, accentuée par le changement climatique et la pression croissante sur les ressources naturelles, a mis en évidence le rôle central de l'eau dans le développement socio-économique et la stabilité des sociétés. Le Maroc, à l'instar d'autres pays du sud de la Méditerranée, fait face à une situation particulièrement préoccupante ces dernières années. En effet, le pays a enregistré un déficit pluviométrique allant jusqu'à 70 % durant la saison agricole 2023 et 2024 soit une baisse significative des apports en eau dans les barrages, ce qui correspond à un déficit de 84 %¹ par rapport à la moyenne annuelle.

Face à cette situation critique, les autorités ont mis en œuvre plusieurs mesures de rationalisation, notamment la réduction du débit d'eau et la limitation de la consommation par des coupures temporaires. Néanmoins, ces stratégies, essentiellement basées sur la contrainte, se sont révélées insuffisantes pour induire un changement significatif dans les comportements de consommation. D'où la nécessité d'adopter des approches plus intégrées, qui tiennent compte des dimensions sociocognitives de l'usage de l'eau et visent à encourager des pratiques durables à travers la sensibilisation, l'éducation et l'incitation comportementale. Le recours aux nudges verts constitue une piste prometteuse pour influencer positivement les comportements en matière de consommation d'eau.

Cet article a pour objectif d'examiner les apports de la théorie du nudge dans la promotion de l'économie d'eau. Il se structure en quatre grandes parties : la première vise à analyser les comportements de consommation d'eau ; la deuxième présente les principales théories classiques du changement comportemental ; la troisième met en lumière les contributions spécifiques de la théorie du nudge à la modification des habitudes de consommation, en s'appuyant sur des expériences menées dans d'autres pays. Enfin, une dernière partie sera consacrée à une discussion générale et à la conclusion des principaux enseignements de l'étude.

¹ Matin, L. (2024, 31 janvier). Pénurie d'eau : voici la gravité de la situation en chiffres. Le Matin.ma. <https://lematin.ma/nation/penurie-deau-voici-la-gravite-de-la-situation-en-chiffres/211574>

2. COMPRENDRE LA CONSOMMATION D'EAU

La consommation d'eau au sein du ménage fait référence à l'utilisation finale de l'eau dans les différentes activités domestiques. Elle englobe l'ensemble des usages quotidiens tels que les douches, les toilettes, la cuisine, le lavage du linge, la vaisselle ou encore l'arrosage des jardins. Ces usages reflètent les habitudes de consommation des individus et constituent un enjeu central dans la gestion durable des ressources en eau. La consommation d'eau des ménages est influencée par un ensemble de facteurs que l'on peut regrouper en trois grandes catégories (Cominola et al., 2023) :

1. **Les déterminants observables** : ce sont des facteurs mesurables et visibles, tels que les caractéristiques sociodémographiques (âge, sexe, niveau d'éducation, revenu des résidents) ainsi que les attributs physiques du logement (superficie, type d'habitat, présence ou non d'un jardin).
2. **Les déterminants latents** : ils renvoient aux dimensions psychologiques et culturelles qui influencent les comportements, comme les attitudes, les croyances, les normes sociales ou encore les valeurs personnelles (Grafton et al., 2009 ; Shan et al., 2015 ; Willis et al., 2011). Des éléments tels que la culture ou la religion peuvent également jouer un rôle dans les habitudes de consommation.
3. **Les déterminants externes** : ces facteurs échappent au contrôle direct des ménages. Il s'agit notamment du prix de l'eau, des conditions climatiques (température, précipitations) et de la saisonnalité, qui peuvent toutes impacter significativement la demande en eau (Lambert & Lee, 2018 ; Koop et al., 2019).

De plus, il existe plusieurs types d'interventions visant à réduire la consommation d'eau résidentielle, notamment les incitations économiques telles que les prix. En effet, les systèmes de tarification ont été largement déployés. Au Maroc, par exemple, il existe deux types de tarifs : un tarif progressif pour les ménages qui consomment moins de 12m³ et un tarif sélectif pour ceux qui consomment plus (Régie Autonome de Distribution de l'Eau et de l'Électricité de Meknès). Cependant, plusieurs études ont montré que cette approche est peu efficace puisque la demande d'eau résidentielle est largement inélastique par rapport aux prix à cause du faible coût par rapport aux autres produits de première nécessité (Willis et al., 2011). Les restrictions et les améliorations techniques par la mise en œuvre d'appareils économes en eau font également partie des stratégies de conservation d'eau (Koop et al, 2019). En effet, plusieurs gouvernements implémentent des restrictions d'eau en période de sécheresse, que ce soit à travers la limitation du volume d'eau, la réduction du débit ou même l'interdiction d'arrosage, de lavage de voiture ou de remplissage de piscine (Brennan et al, 2007 ; Moglia et al, 2018).

Pour obtenir une compréhension approfondie des perceptions et des usages de l'eau au sein des foyers, nous avons mené des entretiens semi-directifs auprès de 20 ménages de la région de l'orientale sur une durée de deux mois (septembre et octobre 2023)². Les résultats obtenus ont montré que les ménages sont de plus en plus conscients de la rareté de l'eau et de leur rôle dans sa conservation. Ainsi, plusieurs d'entre eux tentent de réduire leur consommation en adoptant certains comportements :

² Boudih, M., & Zarrouk, Z. (2024, 7 juin). *Nudging water consumption: An exploratory study*. Communication sans actes présentée lors de la 5^e édition du Congrès annuel de l'Association marocaine de gestion, Tanger, Maroc.

Certains cherchent à réduire le temps passé sous les douches, de favoriser la douche au bain, de ne pas laisser l'eau couler et même de récupérer l'eau de la douche, machine à laver pour d'autres utilisations comme l'arrosage ou le nettoyage. D'autres priorisent l'achat d'équipements performants, comme les pommeaux de douche économiques, les réducteurs de débit sur les robinets, ou simplement d'appliquer le mode économie, que ce soit pour le lave-vaisselle ou la machine à laver. Parallèlement, ils prennent le soin de vérifier et de réparer les fuites. Voici quelques réponses soulevées « *Je considère que ma consommation est raisonnable. J'essaie d'adopter des pratiques d'économie d'eau, comme ne pas laisser couler l'eau inutilement, ce qui me permet de maintenir ma consommation autour de la moyenne* », « *J'essaie de réduire ma facture et de protéger l'environnement* », « *J'évalue ma consommation au fil du temps, en particulier lors d'une nouvelle installation ou d'une fuite* ».

Cependant, même avec cette prise de conscience, les individus ont du mal à maintenir ces comportements puisqu'ils ne parviennent pas à déterminer exactement leur niveau de consommation. En réalité, la plupart des gens n'ont pas de point de référence qui leur permet d'évaluer leur niveau de consommation. Ils n'arrivent pas à savoir si leur consommation est trop élevée, faible ou raisonnable : « *Je demande souvent à mes voisins et amis pour m'assurer que notre consommation est normale* ». De plus, ce type de consommation est assez imperceptible (chasse d'eau, fuites) ; même s'il paraît visible et évident, il demeure difficile à quantifier. Autrement dit, cette difficulté impacte les perceptions des personnes vis-à-vis de leur propre consommation et conduit vers une consommation non durable. D'un autre côté, les théories classiques de changement de comportement affirment que l'attitude et l'intention prédisent les comportements. Nous allons parcourir en détail leurs implications dans la partie suivante.

3. THEORIES CLASSIQUES CADRANT LE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT

Plusieurs théories et modèles ont été développés en sciences sociales et comportementales afin d'expliquer et de prédire les comportements des personnes. Ces derniers permettent de créer un cadre de référence qui permet de comprendre un comportement et de faciliter son changement. La majorité de ces théories partagent une conception d'un individu rationnel qui pèse les conséquences de ses actions avant de s'engager dans un comportement. Un comportement est ainsi le résultat d'une délibération raisonnée et planifiée qui tient compte de plusieurs éléments.

Nous pouvons citer la théorie du comportement planifié (Ajzen, 1991) qui montre que le comportement est prédit par les intentions comportementales, soit la motivation à adopter un comportement. Cette intention est à son tour déterminée par l'attitude à l'égard du comportement en question, par la norme subjective ou l'approbation perçue par les autres (Ajzen & Fishbein, 1975) et par le contrôle comportemental perçu. Ainsi, une personne ne peut développer une intention d'agir et de suivre un comportement si elle pense ne pas avoir les ressources nécessaires pour y parvenir, autrement dit, il s'agit de la facilité ou de la difficulté perçue à effectuer un comportement. En effet, la transformation d'une intention en une action dépend de l'évaluation des barrières personnelles et environnementales. Cette théorie a souvent été déployée dans le contexte de conservation d'eau (Acarli & Dervişoğlu, 2013 ; Chaudhary et al, 2017).

La motivation détient à son tour un rôle important dans le changement de comportement. Que ce soit la motivation intrinsèque ou extrinsèque, elles permettent d'expliquer et de prédire les motivations d'une action

comportementale. La première catégorie regroupe les intérêts personnels et la gratification interne que procure l'accomplissement d'une action, tandis que la deuxième catégorie découle d'une incitation ou d'une pression externe (Deci & Ryan, 2000). En effet, la théorie de l'autodétermination a été mobilisée dans divers domaines, dont la conservation d'eau en agriculture et la conservation énergétique (Ryan et al, 2003 ; Webb et al, 2013).

De son côté, la théorie d'activation des normes (Schwartz, 1977) affirme que les normes sont des déterminantes directes du comportement. Celles-ci sont considérées comme des forts sentiments d'obligations morales qui poussent les personnes à adopter un comportement pro-social. En effet, ce modèle considère que l'activation d'une norme conduit à l'anticipation d'émotions positives qui génèrent l'intention d'adopter un comportement plus conforme. Par conséquent, face à une décision portant atteinte aux autres, l'individu est conscient que le bien-être des autres dépend de son comportement, il se sent donc responsable de ses choix. Cette théorie a été initialement mise en place pour expliquer les comportements altruistes, et a été reprise pour traiter divers comportements pro-environnementaux, dont la conservation d'eau (Landon et al, 2017).

Malgré l'application de ces théories dans de nombreuses interventions, la plupart des politiques emploient des techniques restrictives qui limitent les citoyens ou des campagnes de sensibilisation qui n'offrent pas des informations permettant d'améliorer la perception réelle de consommation. Ces barrières nous ont poussé à explorer une théorie alternative qui tient compte des caractéristiques des citoyens et qui maintient leur liberté.

4. APPORTS DE LA THEORIE DU NUDGE

Les stratégies dites classiques sont souvent utilisées pour encourager les citoyens à modifier leur comportement, en sanctionnant les comportements non souhaitables, en limitant l'accès à certaines options et en encourageant les actions prônées par la société. Néanmoins, ces approches réduisent la liberté des individus et leur capacité à agir de leur propre gré. De plus, même si ces politiques fonctionnent dans certains cas, elles ne persistent pas sur le long terme et n'atteignent pas toute la population, puisque généralement, les individus peinent à modifier leurs habitudes et leurs perceptions, il existe un grand écart entre l'intention de changement et les comportements réels (Mechin-Delabarre & Alexandre-Bourhis, 2020). Ceci rend ce type de stratégies peu efficaces et pousse à considérer d'autres alternatives.

Ces limites sont dues à la nature même de l'humain, nous ne sommes pas des êtres rationnels, nous ne pouvons pas prendre une décision parfaite, car nous ne possédons pas toutes les informations possibles, et même si c'était le cas, il existe plusieurs facteurs qui influencent nos décisions, comme le contexte et les émotions. C'est d'ici qu'un nouveau courant est né, celui de la rationalité limitée (Simon, 1976) qui montre que l'individu choisit l'option qui lui paraît la plus satisfaisante plutôt que celle qui est optimale. Nos capacités cognitives sont limitées, ce qui nous pousse à prendre des raccourcis mentaux qui mènent vers des décisions imparfaites et parfois irrationnelles. Ceci est expliqué par la présence de deux modes de pensée (Kahneman, 2011) le système 1 qui est rapide, intuitif et automatique, il répond de manière instinctive et est souvent employé pour résoudre les tâches quotidiennes, alors que le système 2 est délibéré, analytique et conscient, il s'occupe des tâches qui demandent plus de réflexion et des situations complexes. Cette dualité de système de pensée engendre des biais et des heuristiques qui deviennent des raccourcis qui, dans plusieurs cas, entravent la bonne décision.

La théorie du nudge (Thaler & Sunstein, 2008) a émergé suite à ces limites de la pensée humaine, c'est une intervention douce qui mobilise les biais et heuristiques pour guider les personnes dans la bonne direction, il s'agit concrètement de changement subtil dans l'environnement du choix qui préserve la liberté des personnes sans imposer des limites ni des restrictions. Cette approche se base sur deux principes : le paternalisme libertaire qui prône la participation d'un acteur externe pour modifier un comportement tout en maintenant la liberté et en évitant de poser des sanctions (Sunstein & Thaler, 2003). Le deuxième principe est l'architecture de choix, qui montre que la manière dont les choix sont présentés influence la prise de décision. Ainsi, la composition, le nombre, les couleurs et l'allure ont une incidence sur le choix.

Les interventions nudge comportent un large éventail d'outils dont principalement, l'option par défauts qui mobilise le biais du statu quo, celui-ci montre que l'individu préfère maintenir une situation plutôt que faire un effort pour la changer, cet outil a été utilisé, entre autres, dans le cas de don d'organes (Johnson & Goldstein, 2003) et de nutrition (Hansen et al, 2021). Un deuxième outil souvent utilisé est la norme sociale : l'individu se tourne vers les autres et imitent leurs comportements, ceci implique une comparaison sociale et une recherche de conformité, cette méthode s'est avérée utile dans plusieurs domaines, mais le cas le plus connu est celui de conservation d'énergie (Allcott, 2011 ; Allcott & Kessler, 2019). Le cadrage est un outil fréquemment mobilisé dans le secteur de la santé (O'connor, 1989). Il désigne la manière dont une information est présentée. Elle peut être posée sous un angle positif ou négatif, en mettant en avant les gains ou en amplifiant les pertes. Le feedback, quant à lui, informe l'individu sur sa performance et l'oriente dans la bonne direction. C'est une forme de motivation qui recours également à la fixation d'objectifs, il a été mobilisé dans la conservation énergétique (Fischer, 2008). Outre les outils cités, il convient de mentionner les incitations, la simplification et la saillance ainsi que l'anticipation des erreurs.

Plusieurs chercheurs ont mobilisé l'approche nudge pour inciter les citoyens à faire des économies d'eau. Cette approche a été employée dans le secteur d'agriculture dans le cas de l'irrigation, mais aussi dans le contexte de conservation d'eau potable, non seulement dans les pays développés, mais aussi dans les pays en développement (Brick, De Martino et Visser, 2017 ; Miranda, Datta, et Zoratto, 2020 ; Chabe-Ferret et al, 2021 ; Otaki et al, 2022). Dans la plupart des cas, le nudge a eu des effets persistants sur le long terme. Son application non coûteuse a également permis d'élargir l'échantillon de personnes concernées. Le tableau 1 présente les résultats de ces interventions.

Tableau 1 : Intervention nudge dans le contexte de consommation d'eau

Pays	Intervention	Description	Résultats
Costa Rica	Norme sociale, point de repère, feedback, saillance, fixation d'objectif	Trois interventions ont été mises en place : Norme sociale avec comparaison <i>au niveau du quartier</i> avec autocollant de couleurs varies. Norme sociale avec comparaison <i>au niveau de la ville</i> . Carte postale invitant les citoyens à inscrire leur consommation et se <i>fixer un objectif</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - La comparaison sociale a réduit la consommation moyenne d'eau dans les deux mois suivant l'intervention de 1,29 m³ soit 4,9% par rapport au groupe de contrôle. - L'envoi de la carte postale a réduit la consommation de 1,26m³ soit 4,8%. - La comparaison sociale au niveau de la ville a réduit la consommation de 0,83m³ soit 3,2%. - Réductions significative de consommation d'eau jusqu'à quatre mois après l'intervention.
France	Feedback, norme sociale (comparaison)	Fournir aux agriculteurs des informations sur leur propre consommation d'eau, comparée à celle de leurs voisins, par l'envoi de 11 SMS hebdomadaires.	<ul style="list-style-type: none"> Le nudge a permis de réduire les consommations les plus élevées 1,8% (les agriculteurs du groupe de contrôle avaient consommé 27,4 % de leur quota contre 25,6 % pour les agriculteurs du groupe traité). - Cette intervention a aussi augmenté les consommations les plus faibles, et a donc eu un effet globalement neutre
Japon	Feedback, saillance, norme sociale	2 types de feedback visuel ont été envoyés aux ménages : <i>Représenter</i> l'eau comme un bien public, en illustrant le contour géographique de Tokyo sous la forme d'un réservoir dont le niveau varie en fonction de la quantité d'eau consommée par chaque ménage participant. <i>Comparer</i> la consommation de chaque ménage à celle des autres à travers un diagramme à barres, et ce, sur une période de huit mois	Le nudge présentant l'eau comme bien public a été effectif dans l'économie d'eau dans les ménages à faible consommation alors que le nudge utilisant un diagramme n'a eu aucun impact.
Afrique du sud	Simplification, saillance, cadrage, incitation, norme sociale	8 messages comportementaux ont été envoyés à 400 000 résidents sur une période de six mois : -Des messages visant à encourager la conservation de l'eau en comblant les lacunes d'information concernant le prix et l'utilisation de l'eau. -Des messages basés sur des incitations sociales et des appels à la reconnaissance publique.	<ul style="list-style-type: none"> Réduction moyenne de consommation d'eau comprise entre 0,6 % et 1,3 %, pour les différents traitements. Les messages de type 1 ont réduit la consommation de 160 à 209 litres par ménage et par mois en moyenne (les conseils ont réduit la consommation à 160 litres, le graphique à 168 litres, avec un gain atteignant 209 litres et une perte de 176 litres). Les messages de type 2 ont entraîné une diminution plus importante, allant de 262 à 319 litres par ménage et par mois (la norme sociale a entraîné une réduction à 208 litres, la motivation intrinsèque à 262 litres, la reconnaissance sociale à 315 litres, et le bien public à 319 litres).

5. CONCLUSION

Les campagnes de sensibilisation, les politiques de tarification et les stratégies de rationnement parviennent à réguler la consommation des citoyens, mais ne réussissent pas toujours à encourager l'économie d'eau ni à réduire les consommations élevées des ménages. Il en va de même pour les interventions fondées sur les théories classiques de changement de comportement, lesquelles se révèlent insuffisantes pour induire des transformations comportementales durables (Schwartz, 1977 ; Ajzen, 1991 ; Deci & Ryan, 2000). C'est dans cette optique que nous avons choisi d'étudier l'apport de la théorie du nudge pour résoudre les problèmes de gestion de l'eau. Les interventions menées ont donné des résultats concrets montrant l'efficacité, la flexibilité et l'adaptabilité de cette approche (Brick, De Martino et Visser, 2017 ; Miranda, Datta, et Zoratto, 2020 ; Chabe-Ferret et al, 2021 ; Otaki et al, 2022).

L'approche nudge appliquée au secteur de l'eau a contribué à améliorer les comportements des citoyens tant dans leur consommation quotidienne que dans le domaine de l'irrigation agricole. En particulier, l'usage de la comparaison sociale et du feedback sur la performance a eu un impact significatif, qui a pu être maintenu même après la fin des interventions (Miranda, Datta, et Zoratto, 2020).

L'approche nudge pourrait être utilisée avec succès en complément des réglementations, souvent impopulaires auprès du public et dont les effets sont parfois lents à se manifester. Le nudge s'intègre naturellement dans le tissu culturel de chaque pays, ce qui permet d'adapter les interventions aux normes sociales marocaines, en mobilisant les valeurs et habitudes locales pour encourager l'économie d'eau. L'utilisation d'éléments visuels facilite également la communication et permet de toucher des profils variés. Certaines régions ont d'ailleurs commencé à envoyer avec les factures des messages personnalisés et des conseils pratiques, marquant ainsi un premier pas vers une diffusion plus large des nudges. Par ailleurs, une approche collaborative impliquant la société civile, les entreprises et les pouvoirs publics favoriserait une adoption progressive. La mobilisation de l'ensemble des parties prenantes permettrait de concevoir des interventions plus pertinentes et de renforcer durablement l'engagement du citoyen.

BIBLIOGRAPHIE

- ACARLI, D., & DERVIŞOĞLU, S. (2013). Examination of water saving behavior within framework of theory of planned behavior. *International Journal of Secondary Education*, 1.
- Allcott, H., & Kessler, J. B. (2019). The welfare effects of nudges: A case study of energy use social comparisons. *American Economic Journal: Applied Economics*, 11(1), 236-276.
- Allcott, H. (2011). Social norms and energy conservation. *Journal of public Economics*, 95(9-10), 1082-1095.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179-211.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1975). A Bayesian analysis of attribution processes. *Psychological bulletin*, 82(2), 261.
- Brennan, D., Tapsuwan, S., & Ingram, G. (2007). The welfare costs of urban outdoor water restrictions. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, 51(3), 243-261.
- Brick, K., De Martino, S., & Visser, M. (2017). Behavioural nudges for water conservation: Experimental evidence from Cape Town. *Preprint*.
- Chabé-Ferret, S., Le Coent, P., Reynaud, A., Subervie, J., & Lepercq, D. (2019). Can we nudge farmers into saving water? Evidence from a randomised experiment. *European Review of Agricultural Economics*, 46(3), 393-416.
- Chaudhary, A. K., Warner, L. A., Lamm, A. J., Israel, G. D., Rumble, J. N., & Cantrell, R. A. (2017). Using the theory of planned behavior to encourage water conservation among extension clients. *Journal of Agricultural Education*, 58(3), 185-202.
- Cominola, A., Preiss, L., Thyer, M., Maier, H. R., Prevos, P., Stewart, R. A., & Castelletti, A. (2023). The determinants of household water consumption: A review and assessment framework for research and practice. *npj Clean Water*, 6(1), 11.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological inquiry*, 11(4), 227-268.
- Fischer, C. (2008). Feedback on household electricity consumption: a tool for saving energy?. *Energy efficiency*, 1(1), 79-104.
- Grafton, R. Q., Kompas, T., To, H., & Ward, M. B. (2009). Residential water consumption: A cross country analysis.
- Hansen, P. G., Schilling, M., & Malthesen, M. S. (2021). Nudging healthy and sustainable food choices: three randomized controlled field experiments using a vegetarian lunch-default as a normative signal. *Journal of Public Health*, 43(2), 392-397.
- Johnson, E. J., & Goldstein, D. (2003). Do defaults save lives?. *Science*, 302(5649), 1338-1339.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. (2012) *Système 1/Système 2: Les deux vitesses de la pensée*. Trans.). Flammarion.
- Koop, S. H., Van Dorssen, A. J., & Brouwer, S. (2019). Enhancing domestic water conservation behaviour: A review of empirical studies on influencing tactics. *Journal of environmental management*, 247, 867-876.
- Landon, A. C., Kyle, G. T., & Kaiser, R. A. (2017). An augmented norm activation model: The case of residential outdoor water use. *Society & Natural Resources*, 30(8), 903-918.

- Matin, L. (2024, 31 janvier). Pénurie d'eau : voici la gravité de la situation en chiffres. Le Matin.ma. Repéré à <https://lematin.ma/nation/penurie-deau-voici-la-gravite-de-la-situation-en-chiffres/211574>
- Mechin-Delabarre, A. & Alexandre-Bourhis, N. (2020). La recherche-intervention en marketing : le cas de l'utilisation des « nudges » dans les politiques publiques durables de gestion des déchets ménagers. *Recherches en Sciences de Gestion*, 140, 231-255.
- Miranda, J. J., Datta, S., & Zoratto, L. (2020). Saving water with a nudge (or two): evidence from Costa Rica on the effectiveness and limits of low-cost behavioral interventions on water use. *The World Bank Economic Review*, 34(2), 444-463.
- Moglia, M., Cook, S., & Tapsuwan, S. (2018). Promoting water conservation: where to from here?. *Water*, 10(11), 1510.
- O'Connor, A. M. (1989). Effects of framing and level of probability on patients' preferences for cancer chemotherapy. *Journal of clinical epidemiology*, 42(2), 119-126.
- Otaki, Y., Iwatani, S., Honda, H., & Ueda, K. (2022). Using nudges for water demand management: A field experiment for water conservation. *PLOS Water*, 1(10), e0000057.
- RADEM. (s.d.). Comprendre le système de tarification. Repéré à <https://www.radem.ma/comprendre-systeme-de-tarification/>
- Ryan, R. L., Erickson, D. L., & De Young, R. (2003). Farmers' motivations for adopting conservation practices along riparian zones in a mid-western agricultural watershed. *Journal of Environmental Planning and Management*, 46(1), 19-37.
- Schwartz, S. H. (1977). Normative influences on altruism. In *Advances in experimental social psychology* (Vol. 10, pp. 221-279). Academic Press.
- Shan, Y., Yang, L., Perren, K., & Zhang, Y. (2015). Household water consumption: insight from a survey in Greece and Poland. *Procedia Engineering*, 119, 1409-1418.
- Simon, H. A. (1976). From substantive to procedural rationality. In *25 years of economic theory: Retrospect and prospect* (pp. 65-86). Boston, MA: Springer US.
- Sunstein, C. R., & Thaler, R. H. (2003). Libertarian paternalism is not an oxymoron. *The University of Chicago Law Review*, 1159-1202.
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. Yale University Press.
- Webb, D., Soutar, G. N., Mazzarol, T., & Saldaris, P. (2013). Self-determination theory and consumer behavioural change: Evidence from a household energy-saving behaviour study. *Journal of Environmental Psychology*, 35, 59-66.
- Willis, R. M., Stewart, R. A., Panuwatwanich, K., Williams, P. R., & Hollingsworth, A. L. (2011). Quantifying the influence of environmental and water conservation attitudes on household end use water consumption. *Journal of environmental management*, 92(8), 1996-2009.